

A húszéves háború?

Kategória: [2020. augusztus](#)

Írta: Serge Halimi

The New York Times

Russia Secretly Offered Afghan Militants Bounties to Kill U.S. Troops, Intelligence Says

The Trump administration has been deliberating for months about what to do about a stunning intelligence assessment.

American troops in Afghanistan have been the target of some Taliban operations backed by Russia, intelligence officials found. Jim Hryciuk for The New York Times

Azok a tizennyolc éves amerikai katonák, akik most indulnak Afganisztánba harcolni, még meg sem születtek, amikor a háborút kiobbantották.

2012-ben *Donald Trump* döntött: „*Itt az ideje, hogy elhagyjuk Afganisztánt* [i].” Nem lehetünk abban biztosak, hogy sikeresebben célba ér, mint elődje, *Barack Obama*. Mert minden olyan kísérlet, amelyik azt célozza, hogy az USA katonailag elhagyjon egy területet bármelyik országban – Szíria, Líbia, Korea, Németország – harcos csatakiáltásokat vált ki Washingtonban. A háborús lobbizás azonnal felkiált: Jönnek az oroszok! Már itt is vannak az oroszok! Hiába tízszerese az USA katonai költségvetése (738 milliárd dollár 2020-ban) az orosz kiadásoknak, nem ez számít, mert amikor megrángatják a

„Moszkva-kolompot”, az elég ahhoz, hogy republikánusok és demokraták félelmükben együtt üvöltsenek. És számíthatnak a *New York Times* szerkesztői támogatására is.

Június 27-én az amerikai napilap tehát szépen átvette a *Central Intelligence Agency* (CIA) kiszivárogtatását, mely szerint Oroszország jutalmat fizet az afgán lázadóknak azért, hogy amerikai katonákat öljenek meg [ii]. Mindannyian emlékszünk, hogy az iraki háború előtti hónapokban, a *New York Times* ugyancsak meghatározó szerepet játszott a *Szaddám Huszein* „tömegpusztító fegyvereiről” szóló hamis hírek terjesztésében [iii]. A nagy példányszámú liberális napilap oroszellenes pszichózisa egyébként mindenki számára egyértelművé válik, ha keresőmotorjával rákeres az „Oroszország” vagy „Putyin” szavakra.

Az „afgán szenzáció” – amelyet egyébként maga a *New York Times* is kétesként kezelte már egy héttel azután, hogy telekürtölte vele a világot – más kérdéseket is felvet. Kinek fontosak ezek az „információk” épp akkor, amikor az amerikai csapatok kivonása nagyjából lerendezettnek látszott? Az USA-nak van-e oka felháborodni, ha egyik elismert ellenfelük segít az afgán lázadóknak, amikor egyik szövetségesük, Pakisztán, már hosszú ideje ugyanezt teszi? Ők maguk pedig 1980 és 1988 között a Moszkva-ellenes mudzsáhidoknak szállítottak olyan modern, szofisztikált fegyvereket, amelyekkel azok több ezer szovjet katonát öltek meg? Végül pedig mivel magyarázható, hogy a New York-i napilap, amely nem feledkezett meg hosszú, elzárkózott beszámolókat közölni arról a három amerikai tengerészgyalogosról, akik állítólag az „orosz jutalom” áldozatai – az egyik egy bajuszos és épp izomerősített, a másik szerette volna újra megnézni a *Star Wars* című filmet, a harmadik pedig imádta a három lányát... – első híreiben „elfelejtett” minket tájékoztatni arról, hogy egy másik amerikai felderítő ügynökség, a *National Security Agency* (NSA, magyarul Nemzetbiztonsági Ügynökség) nem tartotta hitelesnek a CIA-szenzációt [iv]?

Mindezek ellenére július 1-én egy széles, köztársasági és demokrata parlamenti koalíciós többség elfogadja a *New York Times* „felfedezését”, ami persze megnehezíti az amerikai csapatok kivonását Afganisztánból. Pedig a legjobb megoldás arra, hogy idegen katonák ne haljanak meg többé Afganisztánban, az lenne, ha nem lennének ott idegen katonák.

Fordította: Morva Judit

[i] Twitter, 27 février 2012.

[ii] Russia offered Afghans bounty to kill US troops, officials say [Hivataloságok szerint, Oroszország fizet az afgán lázadóknak, hogy amerikai katonákat öljenek meg], *The New York Times*, 2020. június 27. [RussiaofferedAfghansbountytokill US troops, officials say](#).

[iii] Vö.: Fakenews, une fausse épidémie ? [Hamishírek, hamis járvány?], *Manière de voir*, n° 172, 2020. aug-szept. most kapható az újságárusoknál. [Fakenews, unefausseépidémie ?](#)

[iv] NSA differed from CIA, others on Russia bounty intelligence [Az NSA nem ért egyet a CIA-val, mások is megszólalnak az orosz jutalomról], *The Wall Street Journal*, New York, 2020. július 1. [NSA differedfrom CIA, othersonRussiabountyintelligence](#)

- [média-sajtó](#)
- [usa \(külpolitika\)](#)
- [háború](#)